

Contenidos curriculares y rendimiento académico de los estudiantes en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia

Mary Isabel Urdaneta Portillo¹, Gladys Sarmiento¹, José Hernández¹ y Jairo Fernández¹

¹Programa Especialización en Metodología de la Investigación.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia.
marisaurdaneta@hotmail.com

Recibido: 20-07-2012 Aceptado: 02-11-2012

Resumen

El término currículo se define como conjunto de contenidos seleccionados, basados en principios y valores sociales que serán adquiridos por la persona a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en determinado centro educativo. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los contenidos curriculares y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Agronomía en la Universidad del Zulia. El tipo de investigación fue descriptiva, correlacional; cuya población estuvo constituida por 515 estudiantes activos, de los cuales se tomó una muestra de 225. La técnica utilizada fue la encuesta y se realizó a través de un cuestionario que sirvió como instrumento para recolectar los datos; este, constó de 42 ítems. Validado mediante el juicio de expertos con una confiabilidad de 0.97 resultante de la aplicación del método estadístico Alpha de Cronbach. El análisis se realizó mediante el programa estadístico SPSS, específicamente el método descriptivo y la prueba Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los estudiantes no logra los contenidos programáticos del currículo y por tanto, tienen bajo rendimiento académico; prevalecen en ellos factores motivacionales de tipo interno, tales como la realización personal y la vocación por la carrera, son de escasos recursos y finalmente, se visualiza una alta correlación positiva entre los contenidos curriculares y el rendimiento académico.

Palabras clave: Currículo, contenidos, rendimiento académico.

Contents curriculares and academic performance of the students in the Faculty of Agronomy of the University of Zulia

Summary

The term curriculum is defined as set of contents selected, based on principles and social values that will be acquired by the person across a process of education - learning in a particular educational center. The present study had as aim to determine the relationship between the curricular contents and the student's academic performance of the Agronomy Faculty at the University of Zulia. The type of investigation was descriptive, correlational; it's population was constituted by 515 active students, from which a sample of 225 was taken. The technique used was the survey and it was developed with a questionnaire that served as instrument to gather the data; this one, consisted of 42 items. Validated by means of the expert's judgment with a reliability of 0.97 resulting of the application of